

ФИО автора: Xorazm viloyati

Xiva tumanidagi 4-sonli DMTTi tarbiyachisi

Abdullayeva Sevara Yuldashevna.

Название публикации: Ilk qadam davlat o'quv dasturida ahloqiy tarbiyaning mazmuni.

Аннотация. Bugungi kunda boshlang'ich muhim kompetensiyalar bolaning faoliyat va ahloq subyekti sifatida yaxlit rivojlanishini talab etadi. Ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish faol ish jarayonida yuz beradi. Faollik bolaga hos xususiyatdir. Tarbiya jarayonidagi faollik asosida faoliyatning har xir turlari shakllanadi. Ulardan asosiylari: munosabatda bo'lish faoliyati, bilish, buyumlar bilan bo'ladigan faoliyat, o'yin, oddiy mehnat va o'quv faoliyatlaridir. Ta'lim-tarbiya orqali amalga oshiriladigan faoliyatlarni maktabgacha yoshdagi bolalar birdaniga o'zlashtirib olmaydilar, aksincha ularni tarbiyachi rahbarligida sekin-asta egallab boradilar. Ushbu maqolada bugungi yosh avlodni Ilk qadam davlat o'quv dasturida ahloqiy tarbiyaning o'rni haqida so'z boradi.

Калит сўзлар: Ilk qadam, MTM, ta'lim tarbiya, milliy urf-odatlar, maktabgacha ta'lim, ma'rifat, ahloqiy tarbiya, davlat dasturi.

O'nlab kitoblar insonni o'zgartira olmasligi mumkin

Lekin bitta kitob o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin.

Hozirgi biz yashab kelayotgan davrda rivojlanish jadal sur'atlarda o'sib bormoqda. Bu rivojlanishlarni turli talqinlarda atash mumkin. Ba'zilar zamon shiddati, jadal yuksalgan taraqqiyot, texnologiyalar gajitlar davri deb atashsa: yana ba'zilar innovatsiyalar davri deyishadi. Darhaqiqat shiddat bilan o'sib borayotgan bu davrda insolarning ma'naviy jihatdan tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratish zarurdir. Bugungi kunda davlatning muhim toifasi, kelajagi hisoblangan yoshlarni ma'naviy jihatdan barkamol, yetuk qilib tarbiyalashda yurtimizda samarali ishlar olib borilmoqda. Milliy urf-odat, an'analarga tayangan holda, yoshlarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalash, ularning ongu-shuurida

insonparvarlik, ma'rifatparvalik g'oyalari singdirib borilmoqda. Buning samarasi asta sekin namoyon bo'lmoqda.

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturini ta'lim-tarbiya jarayonga tadbqiq etish, dasturni to'laqonli ishlab ketishida metodik ta'minot va metodik yordamning o'rni belgilab olindi.

2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida barcha yosh guruhlarida mavjud markazlar hamda umumiy guruhlarda ishlashni tashkil etishda tarbiyachining o'rniga alohida e'tibor qaratildi. Ta'lim tashkilotining ishchi o'quv dasturi tashkilot pedagoglari tomonidan o'tonalarni jalb etgan holda tuziladigan va amaldagi qonunchilik tartibida tasdiqlanadigan qilib belgilandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida 5 ta faollik markazlarida faoliyat yuritadilar, bular quyidagilardir:

1. Til va nutq markazi. (Nutq o'stirish, tabiat, atrof-olam va badiiy adabiyot bilan bog'liq mashg'ulotlar)

2. Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi. (Qurish-yasash va matematika mashg'ulotlari)

3. San'at markazi (Rasm, applikatsiya, loy qurish-yasash mashg'ulotlari va origami)

4. Syujetli-rolli o'yinlar va drammalashtirish markazi. (Guruh yoshiga mos bo'lgan syujetli qoidali o'yinlar)

5. Ilm-fan va tabiat markazi. (Tabiat, atrofi olam bilan tanishtirish mashg'ulotlari) belgilab olindi.

Shunday ekan bugungi kunda "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida tarbiyaning o'rni alohida ahamiyatli bo'lib tarbiyani o'rni naqadar o'rinli. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonining maqsad va tamoyillari aks ettirilgan bo'lib:

O'quv-tarbiyaviy jarayonning maqsadi bolalarda umumiy kompetensiyalar va rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirish uchun tegishli sharoitlar yaratishdan iboratdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini tashkil qilish tamoyillari:

bola huquqlari, o'ziga hos rivojlanish xususiyat va salohiyatlarini hisobga olish;

ta'lim jarayonida barcha turdagi rivojlanish sohalarining o'zaro bog'liqligi;

bola salomatligini asrash va mustahkamlash, uning ehtiyojlari, shu jumladan, uning harakatlanish ehtiyojlarini qondirish;

bolaning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash;

o'yin orqali ta'lim berish va rivojlantirish;

bolaning rivojlanishi va ijtimoiy moslashishi uchun qulay muhit yaratish;

bola uchun xavfsiz muhitni ta'minlash;

tashkilotning oila, mahalla va maktab bilan hamkorligi;

milliy madaniy an'analar qadriyatini oshirish va boshqa millatlar madaniyatiga hurmat, boshqa millatlar madaniyatining o'ziga hos xususiyatlarini hisobga olish va boshqalar.

Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan ta'lim faoliyati. Maktabgacha ta'lim tashkilotida alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoaviy ish hisoblanadi va uni amalga oshirish uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari javobgar bo'ladi. Zarurat tug'ilganda, pedagoglar tarkibi va maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbariyati, tor ixtisosdagi mutaxassislarini jalb etgan holda, bola (uning rivojlanishi) uchun o'quv-tarbiyaviy faoliyatning individual rejasini tuzadi.

Ota-onalar bilan hamkorlik bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikning quyidagi shakllarini tashkil qilishi mumkin:

ilk rivojlanish masalalarida ota-onalarga bilim berish;

ota-onalarni o'quv-tarbiyaviy jarayonda faol qatnashishga jalb etish; ota-onalarning tashkilot hayotida ishtirok etish borasidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash.

Har qanday davlat o'zining sog'lom jamiyatini qurishga urinar ekan – bunda xalqning, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning tafakkurini ijobiy tomonga o'zgartirishi, ularning ongu-shurida bunyodkorlik, vatanparvarlik va insonparvarlik g'oyalarini rivojlantirish asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu jarayonlarda jamiyatda bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib sog'lom tafakkurni shakllantirish alohida ahamiyatga egadir.

“Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni ijrosini ta'minlash, shuningdek, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga samarali ta'lim-tarbiya berish hamda qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi: Mana bu qaror ham bugungi kunda davlat darajasi miqiyosida qaratilayotgan e'tiborning muhimligini tasdiqlaydi.[1]

Davr o'zgaradi, hayot juda tez suratlar bilan o'sib boradi. Lekin kelajak yoshlarni qo'lidaligini unutmashimiz kerak. O'sib kelayotgan ertaning tayanchi bo'lgan yoshlarni aqlan va manan yetuk sog'lom qilib tarbiyalash bugungi kun dolzarb masalasi hisoblanib qolaveradi .

Xulosa shuki ta'lim-tarbiya haqida so'z ketganda, Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir”, degan chuqur ma'noli fikri yodimizga tushaveradi. Buyuk ma'rifatparvar bobomizning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham shunchalik, balki undan ham ko'proq dolzarb ahamiyatga ega.

Agar maqsadingiz bir yillik bo'lsa, sholi eking,

Agar maqsadingiz o'n yillik bo'lsa, daraxt eking,

Agar maqsadingiz bir asrlik bo'lsa, farzadlaringizni o'qiting.

Foydalanilgan adabiyotlar:

13. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan.

14. Tillayev.B. Tarbiya majmua: o'quv qo'llanma.T; O'qituvchi. 2021.2022